

**ВИДЕОКУЗАТУВ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ
МУАССАСАЛАРИДА ТАРТИБОТНИ ТАШКИЛ ЭТИШДАГИ ЎРНИ**

ХОЛМАТОВ Ў.Э.

*полковник, ЎР ҚК Академияси ИИВ қўшинларини тайёрлаш
кафедраси бошлиғи*

КЕНПЕИЛОВ Р.Н.

*подполковник, ЎР ҚК Академияси ИИВ қўшинларини тайёрлаш
кафедраси цикл бошлиғи*

САЙДУЛЛАЕВ У.У.

*подполковник, ЎР ҚК Академияси ИИВ қўшинларини тайёрлаш
кафедраси катта ўқитувчиси*

Аннотация: Ушбу илмий мақолада жазони ижро этиш муассасаларида видеокузатув воситаларидан фойдаланиш масаласи муҳокама қилинган ва улардан фойдаланишни тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатлар ёритилган.

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о применении средств видеонаблюдения в учреждениях исполнения наказания, указываются юридические документы, регламентирующие их использование.

Калит сўзлар: видеокузатув воситалари, хизмат ўташни назорат қилиш, жазони ижро этиш муассасаси.

Ключевые слова: средства видеонаблюдение, контроль за несением службы, учреждение исполнения наказаний.

“Бугунги кунда дунё миқёсида шафқатсиз рақобат тобора кескин тус олмоқда. Бундай мураккаб шароитда замонавий илм-фан ва инновация ютуқларини кенг жорий этиш бўйича биз узлуксиз иш олиб боришимиз керак. Нега деганда, бу масала ҳозирги вақтда аҳоли фаровонлигини

юксалтириш, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини барқарор ривожлантириш, Ватанимизнинг ёруғ келажагини бунёд этишнинг ҳал қилувчи омилига айланмоқда”.

Шавкат Мирзиёев

Ўзбекистон Республикаси Президенти,

Қуролли Кучлар Олий Бош қўмондони

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жазони ижро этиш департаменти жазони ижро этиш тизими учун ягона бошқарув фаолиятини амалга оширади[1] ва ўз зиммасига юклатилган вазифалардан келиб чиққан ҳолда жазони ижро этиш муассасаларида ва тергов ҳибсхоналарида кўриқлаш ва хавфсизликни таъминлаш, маҳкумлар ва қамоққа олинган шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфатларини ишончли ҳимоя қилинишига риоя этиш соҳасида қўйидаги функцияларни амалга оширади:

1. Жазони ижро этиш муассасаларида ва тергов ҳибсхоналарида ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни таъминлаш;
2. Жазони ижро этиш муассасаларида ва тергов ҳибсхоналари ҳудудларида бўлган маҳкумлар ва қамоққа олинган шахсларнинг, шунингдек, ходимлар (ишчи ва хизматчилар) ва фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш;
3. Жазони ижро этиш муассасалари, тергов ҳибсхоналари, ишлаб чиқаришдаги маҳкумларни меҳнатга жалб этадиган ташкилотлар объектларини назорат қилишнинг замонавий ахборот технология ва муҳандислик-техник воситаларидан фойдаланган ҳолда лозим даражада кўриқлашни ташкил этиш;
4. Жазони ижро этиш муассасаларининг хавфсизлигини таъминлаш борасида Қоровул қўшинлари, ҳудудий ички ишлар органлари,

прокуратура, Давлат хавфсизлик хизмати ва бошқа ваколатли давлат органлари билан ҳамкорликда техник, тезкор ва профилактик тадбирларни тизимли равишда амалга ошириш;

5. Худудий ҳокимликлар билан ҳамкорликда жазони ижро этиш муассасаларидан 50 метр масофада маъмурий, маиший, хўжалик бино ва иншоотлари қурилиши учун ер участкаларини ажратишга, уларни ижарага беришга, шунингдек, баландлиги 6 метрдан ортиқ бўлган бино ва иншоотларни қуришга йул қўймаслик чораларини кўриш;

6. Департамент, унинг бўлинмалари ва муассасаларида ёнғин хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

7. Маҳкумлар орасида кўнгилли ёнғин ўчириш отрядларини ташкил этиш, уларга тушунтиришлар беришда Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг худудий тузилмалари билан ҳамкорлик қилиш;

8. Маҳкумлар ва қамоққа олинган шахсларнинг таклиф, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда кўриб чиқишни таъминлаш;

9. Маҳкумлар ва қамоққа олинган шахслар томонидан жазони ижро этиш, қамоқда сақлашнинг белгиланган тартибига риоя этилишини таъминлаш;

10. Жазони ижро этиш муассасалари ва тергов ҳибсхоналарида тегишли белгиланган нормаларга мос келадиган ушлаб туриш шарт-шароитларини яратиш;

11. Маҳкумлар ва қамоққа олинган шахсларнинг моддий-маиший таъминотини ва уларга тиббий хизмат кўрсатилишини самарали ташкил этиш, шунингдек, маҳкумларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллашни амалга ошириш.[2]

Юклатилган вазифаларнинг сифатли бажарилишини таъминлаш, маҳкумларни назорат қилиш тизимини ўз ичига олган ҳолда биринчи навбатда, жазони ижро этиш муассасалари фаолиятини такомиллаштириш орқали эришилади, уларни назорат қилишни таъминлаш учун техник воситаларни жорий этиш талаб этилади, бу эса жазони ижро этиш муассасасида тартиботни ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу воситалар ёрдамида тезкор вазиятнинг ўзгаришига жавоб бериш тезлиги, ноқонуний хатти-ҳаракатлар тўғрисида хабар топиш ва олдини олиш самарадорлиги, навбатчи смена ходимлари ва ҳарбий назоратчилар наряди томонидан хизмат ўташининг сифатли назоратини таъминлаш сезиларли даражада ошади.

Объектларни техник қўриқлаш воситалари билан таъминлашда кенг қўламли ишлар амалга оширилганлиги билан бирга, ҳали қилинадиган ишлар етарличадир. Жумладан, жазони ижро этиш муассасаларида тартиботни таъминлаш мақсадида маҳкумлар устидан назорат олиб боришда видеокузатув воситалари билан етарли даражада таъминланмаганлигини кўришимиз мумкин. Бу ўз навбатида бугунги кунга келиб объект хавфсизлигини таъминлашга жиддий таъсир ўтказиши мумкин. Ушбу жиҳат масаланинг долзарблигини белгилайди.

Жазони ижро этиш муассасаларда маҳкумлар устидан видеокузатув воситалари ёрдамида назорат олиб боришнинг тарихига келадиган бўлсак, видеокузатув воситалари қолган техник воситаларга қараганда анча олдинроқ пайдо бўлган.

XIX асрга келиб полиция ходимлари қамоқхоналарга ташриф буюриб, маҳкумларни томоша қилишган, уларнинг юзлари ва ташқи қиёфаларини эслаб қолишга ҳаракат қилишган. Хавфсизликни таъминлаш учун видеокузатув воситаларидан олдин фотосуратга тушириш тизими ҳисобланган. Бунга мисол, 1913 йилда Лондондаги Хеллоуей қамоқхонасида “Замонавий суратга тушириш назорати” тизими

қўлланилган. Соқчилар узоқ масофадан маҳкумларни яширинча фотосуратларга олишни бошлаган, бунга маҳкумлар орасида шахсий ҳужжатлар жилди учун суратга олинишига қаршилик кўрсатгани сабаб бўлган [3].

Маҳкумларни назорат қилишда видеокузатув воситаларидан фойдаланишнинг республикамизда қонунийлиги ҳақида савол келиб чиқиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддасида “Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовулардан, шахсий ҳаётига аралашидан ҳимояланиш, турар жой дахлсизлиги ҳуқуқига эга. Ҳеч ким қонунда назарда тутилган ҳоллардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши, ёзишмалар ва телефонда сўзлашувлар сирини ошкор қилиши мумкин эмас” [4] дейилган, бундан келиб чиқиб жазони ижро этиш муассасаларда видеокузатув воситаларни қўллаш билан фуқароларнинг ҳуқуқи (бу ҳолатда маҳкумларнинг) бузилаётганга ўхшаб қуриниши мумкин, лекин Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал кодексининг 18-моддасида “маҳкумларни кино, фото, видеотасвирга тушириш ва улардан интервью олишга уларнинг ёзма розилиги бўлган тақдирда, маҳкумлар хавфсизлигини ва қўриқланишини таъминловчи объектларни тасвирга олишга эса, жазони ижро этувчи муассаса ёки орган рухсати бўлган тақдирда йўл қўйилади” [5] дейилган. Шунингдек, ушбу кодекснинг 65-моддасида “Озодликдан маҳрум этиш жойларидан қочиш ва бошқа жиноятларнинг, жазони ўташнинг белгиланган тартибини бузишларнинг олдини олиш, маҳкумлар хулқ-атвори тўғрисида зарур ахборот олиш учун жазони ижро этиш муассасаларида назорат ва текширишнинг аудиовизуал, электрон ва бошқа техникавий воситаларидан фойдаланилади. Муассаса маъмурияти маҳкумларни назорат қилиш ва текширишнинг техник воситалари қўлланилганлигидан хабардор этиши шарт. Назорат қилиш ва текширишнинг техник воситалари рўйхати,

улардан фойдаланиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан белгиланади” [6].

Шундай қилиб, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар устидан назорат олиб боришда видеокузатув воситаларидан фойдаланиш Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамланган фуқароларнинг ҳуқуқларини бузмайди ва конституциявий меъёрлар асосида амалга оширилади.

Юқорилагилардан келиб чиқиб, замонавий видеокузатув тизимларини жорий этиш – бу жазони ижро этиш муассасаларида тартиботни ташкиллаштиришда олиб бораётган ислохотларнинг асосий йўналишларидан биридир. Биз видеокузатув тизимларини қўллаш амалиёти дунёнинг кўплаб давлатлари тажрибасида ишончли синовдан ўтканлигини таъкидлаб ўтишимиз мумкин.

Мисол учун, Россия Федерацияси жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар устидан назорат қилишда видеокузатув воситаларидан кенг фойдаланиб келинмоқда, барча жазони ижро этиш муассасаларида бу тизим ўрнатилган. Улар ҳуқуқ тартиботни таъминлашнинг ишончли самарали воситаси сифатида ўзларини исботладилар [7].

Маҳкумлар устидан доимий назоратни таъминлаш учун ходимлар сонини кўпайтириш имкониятининг мавжуд эмаслигини инобатга олган ҳолда, ушбу фаолият йўналиши жиноят-процессуал тизимини ислоҳ қилиш шароитида алоҳида аҳамият касб этади. Видеокузатув тизимларини жорий этишда жазони ижро этиш муассасаси ҳудудида юзага келган вазиятни тўлиқ назорат қилиш имконияти таъминланади. Улар барча ички постларни доимий кузатиб туришлари, муассасаларда маҳкумлар устидан назорат олиб бораётган назоратчилар томонидан ўз вазифаларини бажариш сифатини назорат қилиш ва тартибот талабларига риоя қилишлари, муассаса ташқи ҳудуди бўйлаб ўрнатилган аниқлаш

воситаларидан ва ички постлардаги ташвиш чақирув қурилмаларидан келиб тушган сигналлар сабабларини, захира гуруҳлари сигнал тушган жойларга чиқишдан олдин аниқ баҳолашига имкон беради, шу билан бирга кўриқланаётган муассасада вазият ўзгарадиган бўлса, ҳаракатлар режасини тузиб олишга керакли бўлган вақт билан таъминланади.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги раҳбарияти, маҳкумлар учун тартиботни ташкил этишда видеокузатув воситаларидан фойдаланишнинг барча жиҳатларини ва истиқболларини тушиниб, уларни жазони ижро этиш муассасалари фаолиятига жорий этишда бор имкониятларни ишга солмоқда.

Озодликдан маҳрум қилиш туридаги жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолият самарадорлигини таъминлаш, уларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини ҳамда бу борадаги илғор ютуқларни уларнинг фаолиятига тадбиқ этиш учун керакли бўлган қонун ҳужжатлари ишлаб чиқилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 августдаги “Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари” тўғрисидаги ПҚ-3200-сон қарори ва шу қарор ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 мартдаги “Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар” тўғрисидаги 128-сонли қарори мазкур соҳа ислохотларига ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда. Ушбу ҳужжатларда белгиланган вазифаларни бажариш натижасида жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни назорат қилиш учун видеокузатув воситалар сонининг кўпайиши кузатилди, аммо бу кўрсаткичлар ҳозирги кунда объект хавфсизлигини тўлиқ таъминлашда етарли эмаслигини қайд этиш мумкин.

2020 йилдан бошлаб тажриба тариқасида жазони ижро этиш департаментига қарашли айрим муассасаларнинг ички ҳудуди, тақиқланган ҳудуд атрофи ва муассасанинг хўжалик ҳудудини масофавий назорат қилиш мақсадида мониторинг маркази ва бошқарув тизими қўлланила бошланди.

Хулоса қилиб айтганда, видеокузатув воситаларини жадаллик билан жорий этиш орқали яқин келажакда жазони ижро этиш муассасаларида тартиботни таъминлашни тубдан яхшилаш мумкин. Бу орқали Ўзбекистон Республикасида жиноят-ижроия тизимини ислоҳ қилиш самарадорлигига эришилади.

Фойдаланилган манбалар

[1]. URL:www.nrm.uz – Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПҚ-5050-сон қарорига 2-илова. - Мурожаат санаси 22.12.2021.

[2]. URL:www.nrm.uz – Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПҚ-5050-сон қарорига 2-илова. - Мурожаат санаси 22.12.2021.

[3]. URL:www.el39.net – Система видеонаблюдения: основные задачи и назначение. - Мурожаат санаси 21.12.2021.

[4]. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т., ЎР Президенти Администрацияси ҳузуридаги ахборот ва оммавий коммуникация агентлигига қарашли “Ўзбекистон” полиграфия-нашриёти ижодкорлик уйи, 2018.

[5]. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси: (2012 йил 1 февралгача бўлган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) Расмий нашр – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги “Адолат” нашриёти, 2012. Б. 110.

[6]. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси: (2012 йил 1 февралгача бўлган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) Расмий нашр – Т.:

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги “Адолат”
нашриёти, 2012. Б. 127-128.

[7]. URL:www.cybeleninka.ru – Технические средства
видеонаблюдения в осуществлении режима в учреждениях исполнения
наказаний. - Мурожаат санаси 21.12.2021.